

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС

Хамраев Гуломжон Рахмонович

Председатель: Ассоциации Сетевого Маркетинга Узбекистана,

Докторант: Университета Мировой Экономики

Мы какое наследие оставляем нашей планеты будущим поколение?

-Продовольственный кризис и голод, нехватка пресной воды,

-истощение озонового слоя и загрязнение чистого воздуха,

-сокращение огромных лесов и исчезновение редких растений и животных,

-экологическая деградация: - очень грустно и удручающе думать об этом...!

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17286869>

Аннотация. В будущем говорят, что решение проблемы нехватки продовольствия и голода будет найдено в сублимированной упаковке с использованием натуральных биоактивных добавок и обогащенных БАДов. т.к. 1 гр. Пищевая ценность БАДы Спирулина в капсулах составляет 1000 гр. фруктов и овощей равно количеству и 1 гр. БАД обогащенная кальцием в капсулах пищевая ценность отмечено, что она равна количеству 1000 гр. молока. К ним относятся капсулы А, С, Д3, В12 обогащенные цинком, хитозаном, омега-3 и т.д.

В 2050 году продукты питания будут в сублимированных и обогащенных порошковых капсулах и употребляться в виде коктейля 1гр.= 1кг. Формула равенства предполагается на основе золотого правила.

Ключевые слова: БАД - биологически активные добавки, сублимация, экология, голод, кризис, пресная вода, атмосфера, 1гр.=1кг. Формула.

По данным ООН: - Население Земли увеличивается по «геометрической прогрессии», к сожалению, их потребности удовлетворяются по «арифметической прогрессии».

В настоящее время в мире голодают 815 миллионов человек, а к 2050 году ожидается, что это число достигнет 2 миллиардов человек. При этом 12,9 % процента из них проживают в развивающихся странах.

Этот процесс в сочетании с продовольственным кризисом, происходящим одновременно с ростом населения, а также нехваткой пресной воды во всем мире, приводит к возникновению голода и к значительным изменениям в рационе потребления продуктов питания.

В докладах также упоминаются изменение климата и стихийные бедствия, которые является одним из причин возникновения продовольственного кризиса и проблемы голода.

Особенно, в последние годы глобальное потепление, сильные ветры, засухи, наводнения и пожары стали более частыми по всей планете, а ледники тают. Такое изменение климата приводит к ряду негативных последствий.

Кроме того, наводнения, лесные пожары, пыльные бури и другие стихийные бедствия часто происходят в очень разрушительных масштабах. Все это нарушает естественный баланс окружающей среды.

В частности, увеличение коэффициента испарения из-за повышения температуры влияет на сокращение и дефицит водных ресурсов в регионах. В результате экологического стресса в течение года увеличивается количество дней без осадков. Из-за снижения влажности почвы увеличивается риск засухи и снижаются показатели урожайности.

Пыльные и песчаные заносы увеличиваются на больших площадях атмосферы. Изменения аномальных явлений, таких как потепление и похолодание, приводят к уничтожению сельскохозяйственной продукции и фруктов.

Современное развитие науки и техники радикально изменило облик мира.

В результате этих изменений возникают актуальные проблемы, затрагивающие весь мир и определяющие будущее социальное развитие человечества.

Изменение климата является одной из основных глобальных проблем, которая вызывает ряд других глобальных проблем, включая продовольственный кризис.

Сегодня невозможно говорить о чистой природе, поскольку огромные площади земли осваиваются под сельское хозяйство, удобряются пестицидами, а в результате использования токсичных химикатов чистый воздух и природа загрязняются различными отходами и газами.

К числу всеобщих проблем относятся такие природные явления, наблюдаемые по всему миру, как сокращение численности млекопитающих и птиц в степях и садах, а также наводнение засушливых территорий грызунами, распространяющими опасные заболевания.

По этим причинам очевидно, что обеспечение продовольственной безопасности остается одной из самых острых проблем, с которыми сталкиваются страны по всему миру.

Эксперты ООН также подчеркивают, что настало время полностью изменить подход к производству и распределению продовольствия в мире.

Кроме того, на обеспечение населения планеты достаточным количеством продовольствия влияют такие негативные факторы, как глобальное изменение климата, безразличие населения к окружающей среде и нерациональное потребление продуктов питания.

Пора выходить из столь сложной ситуации, сохранять баланс между человеком, обществом и природой, развиваться в коэволюционном состоянии в решении острых социально-экологических проблем современности, ощущать свой долг и осознавать, что эта чистая природа, которую мы оставляем нашим потомкам, — Это наше наследство.!!!

В заключение следует сказать, что атмосферный воздух, которым мы дышим, является главным природным богатством нашего народа, которое охраняется государством.

В таких условиях крайне важно, чтобы мы освоили технологии охраны атмосферного воздуха и окружающей среды, а также приобрело навыки их практического применения в условиях современных глобальных и региональных экологических угроз.

Однако для развитых стран мира проблема обеспечения населения продовольствием не утратила своей актуальности.

Сегодня эта проблема остается одной из важнейших для всех стран мира. Даже в условиях начавшегося в 2020 году кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и его ликвидации этот вопрос вновь вышел на повестку дня.

В этой связи можно сказать следующие причины нынешнего продовольственного кризиса в мире. Во-первых, за последние годы возросли издержки производителей сельскохозяйственной продукции. В связи с этим выросли цены на бензин и дизельное

топливо — основное топливо для сельскохозяйственной техники, в свою очередь, выросли транспортные тарифы, а также выросли цены на основные минеральные удобрения. Во-вторых, во всем мире растет спрос на продукты питания.

Рекомендация:

Защита окружающей среды становится чрезвычайно важной проблемой для выживания человечества.

Мы, люди, всегда зависели от природы, мы не можем жить без природы.

Поэтому мы все должны помнить о необходимости беречь природу, разумно использовать природные ресурсы, ценить каждую каплю воды, быть благодарными за вдох, наслаждаться дарованными нам благами этого мира и заботиться о чистоте окружающей среды.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Хамза АМИНОВ Заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института природоохранных и природоохранных технологий при Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды, доктор философии по техническим наукам. Опубликовано в газете: «Халк сузи» 12 июля 2022 г.
2. Гулнозахон МАВЛАНОВА кандидат медицинских наук Здоровое питание – залог долголетия Опубликовано в газете: «ТАШКЕНТСКАЯ ПРАВДА» 13 декабря 2024 года № 48